

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ОЗОДЛИКНИ ЧЕКЛАШ ЖАЗОСИГА ХУКМ ҚИЛИНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мустофақулов Бобур Асрор ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Ахмедов Авазбек Бахриддинович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги
бўйича таълим олаётган 3-ўқув курси 310-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17323720>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 9-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

хуқуқбузарликлар
профилактикаси,
профилактика инспекторлари,
озодликни чеклаш, белгиланган
чекловлар, пробация хизмати,
хамкорлик.

ABSTRACT

Ушбу мақолада профилактика инспекторларининг озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахслар билан ишлаш фаолияти, улар билан олиб бориладиган профилактик чора-тадбирлар, белгиланган чекловларни бузганда расмийлаштириладиган хужжатлар, пробация хизмати билан хамкорлиги муаммо ва камчиликлар ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан фикр ва мулоҳазалар ёритилган.

Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуришнинг ҳуқуқий асосларини шакллантириш, энг аввало, ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олувчи ҳамда тартибга солувчи қонунларни ишлаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш, шу қаторда ушбу соҳада ислохотларни амалга оширилиши кенг кўламда олиб борилмоқда.

Барча соҳалардаги қонунларни ишлаб чиқишда энг аввало инсон манфаатларини кўзлаш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратиш мамлакатимизда олиб борилаётган сиёсатнинг устувор йўналишларидан биридир. Шу муносабат билан жиноят қонунчилигидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш жараёнида жиноят содир

этанг шахсларга адолатли жазо бериш шунингдек озодликни чеклаш жазо чораларини қўлланилиши нормалари такомиллаштирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “*Ҳар бир судланган шахсни ижтимоий қўллаб-қувватлаш орқали уларнинг давлат ва жамиятга душман эмас, дўст*

бўлишини таъминлашимиз шарт. Бундай шахсларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш, иш билан таъминлашга алоҳида эътибор бериш керак деб¹ бежизга таъкидламаганлар.

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигида уй қамоғи жазоси мавжуд эмас. Фуқаролар томонидан озодликни чеклаш жазосини уй қамоғи деб ўйлайди. Бизнинг жиноят-процессуал қонунчилигимизда уй қамоғи эҳтиёт чораси мавжуд. Озоликни чеклаш жазоси ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 48¹-моддасида Озодликни чеклаш жазоси белгиланган. Яъни:

Озодликни чеклаш – суд томонидан маҳкумга нисбатан уй-жойини у ёки бу сабаб билан тарк этишни бутунлай тақиқлашдан ёхуд ишлаш ёки ўқиш вақтидан, шунингдек иш ёки ўқиш жойигача бориши ва уй-жойига қайтиб келиши учун зарур бўлган вақтдан ташқари қолган вақтда уй-жойидан чиқишни чеклашдан иборат бўлган жазо туридир².

Озодликни чеклаш бир ойдан беш йилгача муддатга тайинланади ҳамда суд томонидан белгиланадиган органлар назорати остида ўталади. Озодликни чеклаш, уни маҳкумнинг яшаш жойида ўташ шартлари содир этилган қилмишнинг хусусияти ва суд чиқарган қарорни ижро этишдан бўйин товлашнинг олдини олиш ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан белгиланади.

Қўлланилаётган тақиқнинг (чеклашнинг) хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, суд маҳкумнинг зиммасига қуйидаги қўшимча тақиқларни (чеклашларни) юклаши мумкин:

муайян жойларга бормаслик;

оммавий ва бошқа тадбирлар ўтказишда иштирок этмаслик;

муайян фаолият билан шуғулланмаслик;

муайян буюмларга эга бўлмаслик ёки уларни ўзида сақламаслик;

транспорт воситасини бошқармаслик;

маҳкумларни назорат қилувчи органнинг розилигисиз яшаш жойини, иш ва (ёки) ўқиш жойини ўзгартирмаслик, тегишли маъмурий ҳудуддан ташқарига чиқмаслик;

муайян шахслар билан алоқа ўрнатмаслик;

алоқа воситаларидан, шу жумладан Интернетдан фойдаланмаслик;

алкоголли ичимликлар истеъмол қилмаслик.

Суд озодликни чеклашга ҳукм қилинган шахснинг зиммасига ўзи етказган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини қоплаш, ишга ёки ўқишга жойлашиш мажбуриятларини, шунингдек унинг тузалишига кўмаклашувчи бошқа мажбуриятларни юклаши мумкин.

Агар озодликни чеклашга ҳукм қилинган шахс жазони ўташ даврида ўзининг жиноий қилмишларини англаб етган, тузалиш йўлига қатъий ўтган, етказилган моддий ва маънавий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, суд маҳкумга нисбатан илгари тайинланган тақиқларни (чеклашларни) тўлиқ ёки қисман бекор қилиши мумкин.

Маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юкланган мажбуриятларни бажармаган

¹ <https://archive.qalampir.uz/news/video-shavkat-mirziyoev-ichki-ishlar-xodimlari-ustidan-nazorat-kuchaytirilishini-aytdi-11111>.

² <https://www.lex.uz/acts/111453>.

тақдирда, суд озодликни чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкин. Жазони ўташдан бўйин товлаш вақти ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Озодликни чеклаш ҳарбий хизматчилар, чет эл фуқаролари, шунингдек Ўзбекистон Республикасида доимий яшаш жойига эга бўлмаган шахсларга нисбатан тайинланмайди.

Жиноят кодекснинг 48-1-прим моддасида: озодликни чеклаш жазоси

белгиланган ва унда: “Озодликни чеклаш суд томонидан маҳкумга нисбатан яшаш жойини у ёки бу сабаб билан тарк этишни бутунлай тақиқлашдан ёки сутканинг муайян вақтида яшаш жойидан чиқишни чеклашдан иборат.

Озодликни чеклаш олти ойдан беш йилгача муддатга тайинланади ҳамда суд томонидан белгиланадиган органлар назорати остида ўталади” деб белгиланган.

Озодликни чеклаш тўғрисидаги суд ҳукмининг ижроси маҳкумнинг яшаш жойидаги пробация ҳизмати томонидан амалга оширилади.

Маҳкумларнинг турар жойлари бўйича суд томонидан белгиланган тақиқлар (чекловлар) ва юклатилган мажбуриятларнинг бажарилиши ҳамда уларнинг хулқ-атвори устидан назоратни профилактика инспекторлари, тезкор вакиллар, патруль-пост хизмати, йўл-патруль хизмати, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлимлари, патруль-пост нарядлари ва ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари билан ҳамкорликда амалга оширилади.

Пробация ҳизмати ҳодимлари: озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахслар билан суҳбат ўтказиб, жазо ўташ тартиби ва шартларини тушунтиради;

- маҳкумнинг иш ва ўқиш жойи маъмуриятдан маҳкумлар ҳақида тавсифномалар олади ва зарур ҳолларда, маҳкумнинг иш ва ўқиш жойи маъмурияти билан учрашув ўткази;

- озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс томонидан

жамоат тартиби бузилганлигини аниқлаш мақсадида ҳар ойда ички ишлар органининг маълумот картотекаси билан, шунингдек ҳар чорак якунида Қорақалпоғистон Республикаси ИИБ, ИИББ ва ИИБ Ахборот марказининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар базасидан текшириб боради;

- озодликни чеклашнинг ўталмаган муддатини жазонинг бошқа турига алмаштириш ҳақида тақдимнома киритади;

- суд томонидан маҳкум зиммасига юклатилган тақиқлар (чеклашлар) ва мажбуриятларнинг бажарилишини мунтазам равишда текшириб боради, уларни бажармай юрган маҳкумларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 44⁴-моддасига асосан огоҳлантириш тарзидаги интизомий жазо чорасини қўллади ва бу ҳақда далолатнома тузилиб, маҳкумнинг шахсий йиғма жилдига қўшиб боради.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган вояга етмаганлар устидан доимий назорат профилактика инспекторлари томонидан вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторлари билан

хамкорликда ҳокимлик, таълим соҳасидаги ҳудудий давлат бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари ҳамда бошқа масъул органлар иштирокида амалга оширилади.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган шахс суд томонидан белгиланган тақиқларга (чеклашларга) риоя этиши, шунингдек ўзининг жазони ўташи билан боғлиқ масалалар бўйича оғзаки ёки ёзма тушунтиришлар бериш учун чақирув бўйича пробация бўлимига келиши шарт. Узрли сабабсиз ҳозир бўлмаган маҳкумлар мажбурий келтирилиши мумкин.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган маҳкум пробация ҳизмати рухсатсиз муайян вақтда яшаш жойидан кетиши, тегишли маъмурий ҳудуд доирасида жойлашган маълум жойларга бориши ёхуд тегишли маъмурий ҳудуд доирасидан чиқиши, шунингдек яшаш жойини ўзгартириши тақиқланади.

Озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахсларга нисбатан ички ишлар органларининг махсус дастурий мажмуа тизимида уланган электрон кузатув воситалари фақат суднинг ажрими билан қўлланилиши мумкин.

Электрон кузатув воситалари кеча-кундуз кузатиб бориш учун барча техника воситалари ички ишлар органларининг навбатчилик қисмларига ўрнатилади. Агарда маҳкумга юклатилган мажбуриятлар бузилганлиги аниқланган тақдирда, навбатчи зудлик билан бу ҳақда пробация ҳизматида хабар беради, жазоларни ижро этиш инспекцияси мазкур ҳолатга аниқлик киритиш ва уларни бартараф этиш чораларини кўради.

Маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташда ўзига ўрнатилган электрон кузатув воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузганда пробация ҳизмати ходимлари томонидан судга маҳкум учун озодликни чеклашнинг ўталмаган муддатини жазонинг бошқа турига алмаштириш ҳақида тақдимнома киритади.

Агар маҳкум электрон кузатув воситаларидан фойдаланиш қоидаларини

бузиши натижасида электрон кузатув воситалари носоз ҳолатга келган тақдирда, пробация ҳизмати маҳкумдан етказилган моддий зарарни ундириш чораларини кўриш учун назорат қилувчи прокурорга тўпланган ҳужжатларни илова қилган ҳолда судга даъво ариза киритиши учун юборади.

Маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин

товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, пробация ҳизмати судга маҳкум учун

озодликни чеклашнинг ўталмаган муддатини жазонинг бошқа турига алмаштириш ҳақида тақдимнома киритади.

Қуйидагилар озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан

бўйин товловчилар деб эътироф этилади:

- ўзига нисбатан суд томонидан белгиланган тақиқларни (чеклашларни) бузишга йўл қўйиб бўлмаслиги тўғрисида огоҳлантириш тарзида интизомий жазо қўлланилганидан кейин бир йил ичида жазони ўташ тартиби ва шартларини бузишга йўл қўйган маҳкум;

- ўзига нисбатан техник назорат воситаларидан фойдаланиш қоидаларини бузган маҳкум;

- яшаш жойидан яширинган, қаерда эканлиги уч суткадан ортиқ вақт ичида аниқланмаган маҳқум;
- яшаш жойидаги пробація ҳизматиға белгиланган муддатдан уч суткадан ортиқ вақт мобайнида келмаган маҳқум.

Суд томонидан яшаш жойи у ёки бу сабаб билан тарк этиши бутунлай тақиқланган маҳқумлар пробація хизмати ходимлари ва профилактика инспектори томонидан ҳар ойда камида 3 маротаба мазкур тақиқнинг бажарилаётганлигини доимий равишда назорат қилиб борилади ва текширув натижаси бўйича далолатнома тузилиб, маҳқумнинг шахсий йиғма жилдида сақланади.

Сутканинг муайян вақтида яшаш жойидан чиқиши чекланган маҳқумлар

пробація хизмати ходимлари ва профилактика инспектори томонидан ҳар ойда камида 3 маротаба яшаш жойидан чиқиши чекланган муайян вақтида мазкур чеклашга амал қилаётганлигини текшириш учун доимий равишда назорат қилиб борилади ва текширув натижаси бўйича далолатнома тузилиб, маҳқумнинг шахсий йиғма жилдида сақланади.

Озодликни чеклаш тариқасидаги жазо муддати тугаганда уни устидан

назоратни тўхтатилганлиги тўғрисида ички ишлар органи бошлиғига ахборот берилади.

Профилактика инспекторлари томонидан пробація хизматидан маҳалласи бўйича пробація назоратида турувчи шахсларнинг рўйҳати ҳар ойда олиб борилади. Олинган ушбу рўйхат асосида озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларға ҳукм қилинган шахслар билан профилактик чора-тадбирларни олиб боришға киришади.

Озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларнинг бир тури бу озодликни чеклаш жазоси ҳисобланади.

Профилактика инспекторлари томонидан маҳалласида озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахсларнинг уй жойига бориб уларнинг яшаш шароити, турмуш тарзи ва оилавий шароити ўрганилади. Пробація назоратидаги шахснинг иш билан таъминланмаган бўлса ижтимоий профилактика доирасида ҳоким ёрдамчисига ишға жойлаштириш бўйича хулоса берилади. Ҳоким ёрдамчиси хулоса асосида пробація назоратидаги шахсни ишға жойлаштириш чораларини кўради.

Профилактика инспектори томонидан озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахс яшаш жойидан текширилганда унга нисбатан белгиланган чекловлар бузилса ушбу ҳолат бўйича далолатнома, оила аъзоларидан тушунтириш хатлари, фото-видеоларға олиб ушбу ҳужжатларни туман ИИО бошлиғи номиға билдирги асосида пробація инспекторига топширади. Пробація инспектори томонидан чекловлар бузилганлиги юзасидан ушбу шахсға нисбатан судға ҳужжатлар расмийлаштириб ушбу шахсни озодликдан маҳрум этиш тарзидаги жазоға алмаштириш бўйича тақдимнома киритилади. Бу орқали ҳар бир профилактика инспектори ўзининг маъмурий ҳудудида қонунийлик таъминланишиға хизмат қилади.

Хулоса қиладиган бўлсак, ҳар бир профилактика инспектори ўзининг маҳалласида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалға оширишда озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинган шахслар билан профилактик чора-тадбирларни кучайтириш керак. Ушбу орқали озодликни чеклаш жазосига ҳукм

қилинган шахслар томонидан маҳалласида қайта ҳуқуқбузарлик ва жиноят бўлмаслигига эришилади. Бу билан ватанимиз тинчлиги ва осмонимиз мусаффо бўлишига ўзининг муносиб хиссасини қўшган бўлади. Шу орқали фуқароларимиз давлатимиздан рози бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ички ишлар ходимлари устидан назорат кучайтирилишини айтди” маросимдаги нутқидан.
2. <https://www.lex.uz/acts/111453>.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 4 мартдаги 47-сонли қарори. <https://lex.uz/docs/2349284>.
4. Ички ишлар органлари профилактика фаолияти дарслигидан.
5. Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли Фармони.
6. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Ниятулло Жаҳонгир Ўғли Аҳмадқулов. "Профилактика инспектори томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги мурожаатларни кўриб чиқиш фаолиятини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.2 (2024): 58-62.
7. Бобур, Мустофақулов, Асрор Ўғли, and Асадбек Аброр Ўғли Абдухалилов. "Профилактика инспекторининг нодавлат нотижорат ташкилотлар билан ҳамкорлигини такомиллаштириш." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.1-2 (2024): 130-136.
8. Рустамов С. Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – С. 10.
9. Qushboqov, S., & Jumashev, O. (2024). huquqbuzarliklar profilaktikasida deputatlik va parlament nazoratining o'рни. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 3(Махsus son 12), 54-56.
10. Qushboqov S., Xalilov J. Ma'muriy jazo tushunchasi, maqsadi va turlarining mazmun-mohiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. Махsus son 12. – С. 7-12.
11. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
12. Қушбоқов Ш Т. Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-44.
13. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – С. 112-114.
14. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда мавжуд муаммолар ва уларнинг ечими //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 95-98.
15. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

16. Кушбоқов Ш, Т. Ж. (2023). Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 49-55.
17. Qushboqov S. Narsani musodara qilish jazosini ijro etishning ilmiy-nazariy tahlili //Развитие педагогических технологий в современных науках. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 79-83.
18. Qushboqov S. Maxsus huquqdan mahrum etish jazosini ijro etishdagi muammolar va ularni bartaraf etishga oid takliflar //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 52-56.
19. Кушбоқов Ш. Научно-теоретический анализ исполнения наказания в виде возмездного изъятия предмета //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 87-90.
20. Кушбоқов Ш. Сущность понятия и виды административного взыскания //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 6. – С. 418-423.

